

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
(PPK) DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
(Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah)**

Oleh :

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹, Syaiful Madjid², Pangky Sutiman³ dan Raoda M. Djae⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2008, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun cara pengumpulan data yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat Tengah pada tahun 2008 yaitu, diorientasikan pada dua program yakni, program fisik dan non fisik. Program Fisik lebih dititik-beratkan pada proses pembangunan talut, selokan, gapura, dan pagar, dan untuk program non fisik yaitu pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) bagi masyarakat desa Saketa khususnya para perempuan, dengan maksud membuka akses untuk mendapatkan modal usaha bagi usahawan kecil dan menengah. Sehingga dalam implementasinya masyarakat desa Saketa sangat terbantu dengan adanya program pengembangan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, baik itu dari segi manajemen pelaksanaan, kesiapan masyarakatnya dan lebih-lebih proses sosialisasinya. Sebab, berdasarkan hasil peneltian penulis ditemukan bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program ini sebagai program bantuan murni (grand). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat dan PPK

¹ Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

² Prodi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

^{3,4} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pemerintahan yang hakiki yakni pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan dalam tatanan pemerintahan dijadikan sebagai program, sehingga dapat direncanakan dan dilaksanakan. Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan pemerintah sangat beragam, mulai dari program pemberdayaan yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun dilakukan pihak swasta. Program pemberdayaan dilakukan pemerintah terhadap nelayan juga sudah dilaksanakan. Di Halmahera Selatan ada program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Mano (Suhu, Wance, Dkk, 2019). Wilayah kawasan Kota Tidore, ada juga program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Maitara (LA SUHU, Bakri, dkk, 2020). Sedangkan program pemberdayaan yang dilakukan pihak swasta/pengusaha terjadi di wilayah Desa Madapolo, bentuk pemberdayaan kelompok nelayan yang diprioritaskan nelayan ikan tuna dan nelayan ikan dasar (Bakri La Suhu, et al, 2019).

Selain dari beberapa program pemberdayaan tersebut, sesungguhnya pemerintah telah meluncurkan program pemberdayaan berbasis kecamatan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah suatu prakarsa baru Pemerintah Indonesia yang dicetuskan pada tahun 1998 sebagai kelanjutan dari Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat pedesaan, sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah daerah dengan cara memberikan bantuan modal dan pengadaan infrastruktur. Inti dari program ini adalah perensanaan yang melibatkan masyarakat, laki-laki dan perempuan, termasuk masyarakat miskin. Program ini dirancang melalui mekanisme musyawarah melalui dari tingkat dusun hingga ke tingkat kecamatan.

Pelaksanaan program didampingi oleh seorang fasilitator kecamatan, dua orang fasilitator desa, satu laki-laki, satu perempuan di tiap desa, juga di bantu lembaga pengelola yaitu Unit Pengelola

Keuangan (UPK) di kecamatan yang melibatkan LMD. Proyek ini dirancang dengan pengertian, untuk menanggulangi kemiskinan secara berlanjut, upaya-upaya yang paling penting harus dilakukan oleh komunitas sendiri, terutama pada tingkat kampung. Program ini dalam implementasinya tidak berdiri sendiri, tetapi diupayakan agar terpadu baik dengan program-program sektoral maupun regional yang kegiatannya mencakup desa-desa/kampung-kampung yang masih dalam kategori miskin.

Kecamatan Gane Barat Tengah merupakan wilayah kerja pemerintah yang tidak luput dari berbagai kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari program tersebut adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Berdasarkan surat keputusan Bappenas Nomor 185 Tahun 1998 yang ditindak lanjuti dengan surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 378 Tahun 2002 maka sejak tahun 2004, program PPK dilaksanakan di Gane Barat Tengah. Pengelola program ini diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dengan model pengelola seperti ini diharapkan kelompok masyarakat sasaran, dapat melaksanakannya secara optimal. Disamping itu, program dapat dilaksanakan secara total, dengan mengerakkan segala bentuk upaya dan cara yang mendukung kesuksesan program, diantaranya kejelasan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program.

Penetapan Gane Barat Tengah sebagai salah satu sasaran dari program pengembangan kecamatan (PPK) karena berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2004, jumlah kepala keluarga yang ada di Distrik Ikrar adalah 2.484 KK dengan 13.063 jiwa yang tersebar di sepuluh Desa yakni desa Doro, Koititi, Cango, Saketa, Bumirahmat, Balitata, Oha, Papaceda, Tabmasa, dan Lemo-lemo, dengan mayoritas masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan hamper

merata di semua kampung yang ada di Gane Barat Tengah. Tingginya angka kemiskinan di Gane Barat Tengah dapat diketahui juga dari laporan Badan Statistik halsel 2008, dimana dari 3.153 KK, terdapat 2.614 KK yang tergolong dalam prasejahtera dan 436 KK tergolong keluarga sejahtera. Selain itu sarana dan prasarana yang tersedia baik pendidikan, kesehatan, dan kegiatan penunjang perekonomian juga masih sangat minim.

Letaknya yang jauh dari ibukota kabupaten merupakan salah satu penyebab lambatnya kegiatan roda ekonomi masyarakat penduduk Gane Barat Tengah khususnya bagi mereka yang merupakan penduduk asli. Beberapa kegiatan ekonomi seperti perdagangan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan kurang memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat penduduk Gane Barat Tengah. Akibatnya, masyarakat desa di Gane Barat Tengah semakin terjebit oleh himpitan ekonomi maupun keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.

Dalam kenyataannya, implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sangat kompleks. Berdasarkan pengamatan awal dari realitas dilapangan, terdapat sejumlah desa tertinggal dapat berkembang dan beberapa kepala keluarga miskin dapat meningkatkan pendapatannya setelah menjadi sebagian dari Program PPK. Namun sedikit diantara desa-desa yang tertinggal itu masyarakatnya hampir tidak berkembang dan tidak mengalami peningkatan kesejahteraan walaupun juga termasuk dalam sasaran Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Hal ini karena pelaksanaan program PPK di Kecamatan Gane Barat Tengah menunjukkan adanya kendala-kendala atau komponen-komponen program yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan missal pembuatan deker, selokan, jembatan, MCK, talut, serta sarana pendidikan (PAUD, TK, dan SD) dan kesehatan (Polindes).

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong (2002), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002) adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati".

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Sutoro dalam ALHADAR, Helmi, et al. (2020), Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat. Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang developmentalisme (modernisasi). Jabaran dari pengertian pemberdayaan yaitu :

- Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial .
- Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.
- Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya...Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan

- kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- e. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
 - f. Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. (Suharto, 2004)

Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) dalam (Suharto, 1997) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan

adanya ketegangan fisik maupun emosional.

Menurut Parsons et,al (1994), pemberdayaan sedikitnya mencakup tiga dimensi:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar,
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya-diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain,
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

B. Program Pengembangan Kecamatan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan lebih meningkatkan kapasitas local di pedesaan. PPK menyediakan dana bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) untuk setiap kecamatan dan desa guna mendanai kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak dan dibutuhkan warg,baik di bidang prasarana, ekonomi di pedesaan, dan sosial di bidang pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini (terbesar karena cakupan wilayah, serapan dana, kegiatan yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya), berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pembiayaan program berasal dari alokasi APBN, APBD, dana hibah lembaga/ negara pemberi bantuan, serta pinjaman dari Bank Dunia.

PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM) sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per

kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk. PPK memusatkan kegiatannya pada masyarakat perdesaan Indonesia yang paling miskin. Masyarakat desa kemudian bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana tersebut. Hal itu dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam sejumlah forum musyawarah.

Tujuan Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian dari masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya local.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.
- d. Menyediakan Prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin

Pendekatan utama yang digunakan dalam PPK adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, melalui partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Lokasi sasaran PPK adalah, kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori "bermasalah" dalam PPK serta

kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dalam skema cost sharing. Sedangkan kelompok sasarannya adalah Rumah Tangga Miskin di perdesaan, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan lokal. Pada tahun 2007, PPK mencakup 32 Provinsi, 349 Kabupaten dan 1.993 Kecamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Pengembangan Kecamatan di Desa Saketa

Pelaksanaan PPK 2008 didasarkan atas dasar musyawarah dan pemufakatan bersama melalui proses perengkingan, dan untuk pelaksanaan pelaksanaan PPK di Desa Saketa diorientasikan pada dua program yakni, program fisik dan non fisik. Program Fisik lebih dititik-beratkan pada proses pembangunan talut, selokan, gapura, dan pagar, dan untuk program non fisik yaitu pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) bagi masyarakat desa Saketa khususnya para perempuan (SPP) dengan maksud membuka akses untuk mendapatkan modal usaha bagi usahawan kecil dan menengah.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), adalah merupakan upaya terpadu dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah guna melakukan pembangunan daerah tertinggal untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pembangunan partisipatif terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pelembagaan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan).

Program PPK yang dirancang sebagai bagian dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat, dengan memberikan modal usaha untuk

pengembangan usaha ekonomi produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Program ini juga dirancang sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

Dalam pada itu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, PPK diharapkan dapat menjadi suatu system pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya dapat diakses untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara merata dan adil.

B. Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam PPK di Desa Saketa

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gane Barat Tengah umumnya dan Desa Saketa khususnya adalah merupakan suatu dorongan atau motifasi dalam rangka memajukan motifasi dalam rangka memajukan masyarakat dari taraf kemiskinan menuju masyarakat yang biasa memahami tujuan dari program tersebut. Karena Upaya pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan kecamatan yaitu dengan jalan menyadarkan masyarakat menyadari arti pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membangun desa dengan upaya memperbesar swadaya masyarakat dalam membangun desa dengan jalan gotong royong karena bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang.

Masyarakat Desa Saketa sangat merasa terbantu dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK), karena program tersebut dapat menjawab harapan mereka yang selama ini diimpikan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Umumnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Saketa telah dilaksanakan. Namun, pihak pengelola PPK yang ada di tingkat desa dan para pengelolanya belum terlalu professional dalam menjalankan tugasnya selaku pelaksana PPK. Artinya tugas dari pelaksana PPK itu sendiri adalah bagaimana melakukan system pemberdayaan masyarakat desa secara professional. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak mengalami kegagalan dalam kegiatan pengembangan, yang akibatnya akan dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri. Karena selama ini akibat dari kurangnya pemberian pemahaman melalui sosialisasi terhadap masyarakat penerima manfaat dari PPK akibatnya terdapat kelalaian dan penyalahgunaan anggaran oleh para penerima manfaat dan atau para pengurus dan pengelola. Akhirnya Desa Saketa mendapatkan sanksi program berupa ketidak ikutsertaan dalam perengkingan untuk periode berikutnya.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; **pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah

nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru

akan mengerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

C. Kendala dalam PPK di Desa Saketa

Kendala-kendala adalah merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Oleh karena itu, kaitannya dengan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Saketa, maka penulis dapat menggambarkan beberapa point yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PPK di Desa Saketa.

Pertama, pengembangan perencanaan kegiatan melalui musyawarah. Dalam proses pengembangan terdapat beberapa tahapan yakni, 1). Tahapan musyawarah antara desa pertama (MAD.I), 2). Tahapan musyawarah antara desa kedua (MA.II), 3). Tahapan musyawarah antara Desa ketiga (MAD.III). Didalam tahapan-tahapan tersebut yang menjadi kendalanya adalah tahapan yang ketiga. Dimana tahapan ini merupakan tahapan akhir dari PPK yang biasanya disebut dengan perengkingan. Di dalam perengkingan terdapat pembagian nilai jumlah dana, berdasarkan proposal yang diajukan masing-masing desa. Selain itu, di dalam perengkingan ini juga aturan/ketentuan diberlakukan mempergunakan ketentuan forum, sehingga salah satu desa mengalami kelalian dan salah dalam mendayagunakan bantuan yang diberikan maka, desa yang bersangkutan tidak akan

didanai pada periode berikutnya yang di sebut degan sanksi program. Padahal, misalnya yang melakukan kelalaian itu adalah kelompok yang berbadan hukum (Koperasi) ataupun sebagian orang/kelompok, tetap sanksi yang diberlakukan tetap pada desa yang bersangkutan dan bukan kelompok.

Kedua, tidak profesionalnya tim pelaksana PPK. Akibat dari tidak profesionalnya para pelaksana PPK yang ada ditingkat desa dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan akhirnya dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan dalam kegiatan pengembangan, yang akibatnya akan dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri. Karena selama ini akibat dari kurangnya pemberian pemahaman melalui sosialisasi terhadap masyarakat penerima manfaat dari PPK akibatnya terdapat kelalaian dan penyalahgunaan anggaran oleh para penerima manfaat dan atau para pengurus dan pengelola. Akhirnya Desa Saketa mendapatkan sanksi program berupa ketidak ikutsertaan dalam perengkingan untuk periode berikutnya.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gane Bara Tengah menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, baik itu dari segi manajemen pelaksanaan, kesiapan masyarakatnya dan lebih-lebih proses sosialisasinya. Sebab, berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program ini sebagai program bantuan murni (grand). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.

Dari sejumlah permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan program tersebut, kiranya proses sosialisasi adalah yang perlu mendapatkan perhatian utama diawal-awal program sebelum dijalankan. Hal ini menjadi penting karena ketidak lancaran pelaksanaan program tersebut sementara ini banyak diakibatkan

oleh proses sosialisasi yang seringkali dijalankan secara sepihak oleh para perencana program pemberdayaan masyarakat. Model dilakukan bersifat searah dan instruktif.

Selain itu dimungkinkan juga karena kurang memperhatikan kondisi masyarakat seperti halnya pada; konteks sistem komunikasinya, struktur masyarakatnya dan fungsi institusi/lembaga lokal masyarakat setempat. Sekalipun para petugas lapangan (pendampingan) telah dilatih keterampilan berkomunikasi dan atau kemampuan bersosialisasi, tetapi tanpa mengenal, memahami dan menggunakan peta komunikasi sosial, serta pengetahuan tentang struktur masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, maka kemungkinan besar mereka akan menuai kegagalan.

Karena, harapan dari sebuah program pemberdayaan adalah keberhasilan yang dirasakan bagi masyarakat sasaran tanpa memberikan gejolak sosial yang berarti. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selalu mempunyai dua sisi pengaruh, yakni terwujudnya tatanan ideal program atau masyarakat yang terstruktur dan kenyataan yang berbeda dari tujuan program atau konflik-konflik sebagai ciri dari masyarakat yang dinamis.

KESIMPULAN

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di Desa Saketa diorientasikan pada dua program yakni, program fisik dan non fisik. Program Fisik lebih dititik-beratkan pada proses pembangunan talut, selokan, gapura, dan pagar, dan untuk program non fisik yaitu pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) bagi masyarakat desa Saketa khususnya para perempuan (SPP) dengan maksud membuka akses untuk mendapatkan modal usaha bagi usahawan kecil dan menengah. Namun implementasinya masih terkesan gagal.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan kecamatan yaitu dengan jalan menyadarkan masyarakat menyadari arti pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

- untuk membangun desa dengan upaya memperbesar swadaya masyarakat dalam membangun desa dengan jalan gotong royong karena bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang.
3. Akibat dari tidak profesionalnya para pelaksana PPK yang ada ditingkat desa dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan akhirnya dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan dalam kegiatan pengembangan, yang akibatnya akan dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri. Karena selama ini akibat dari kurangnya pemberian pemahaman melalui sosialisasi terhadap masyarakat penerima manfaat dari PPK akibatnya terdapat kelalaian dan penyalahgunaan anggaran oleh para penerima manfaat dan atau para pengurus dan pengelola. Akhirnya Desa Saketa mendapatkan sanksi program berupa ketidaksiertaan dalam perengkingan untuk periode berikutnya.

SARAN

1. Diharapkan agar Pemerintah Desa Saketa tetap jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat sehingga pada program-program berikutnya bisa diajukan dalam perengkingan program.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat mestinya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat meningkatkan status social masyarakat hingga bermuara pada sebuah perubahan social.
3. Diharapkan agar para stekholder dalam Program PPK lebih eksis dan selalu menjunjung tinggi azas profesionalisme dalam bekerja sehingga tidak terdapat kelalaian yang akan berakibat fatal bagi tatanan masyarakat desa Saketa dalam program pengembangan kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

ALHADAR, Helmi, et al. PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KECIL MASYARAKAT DESA MADOPOLO MELALUI

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI. *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2020, 1.2: 25-31.

- La Suhu, B dan Wance, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172)
- Laexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 42-59.
- LA SUHU, Bakri. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2020, 1.1: 17-24.
- Parsons, Ruth J., 1994, James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California.
- Suharto, Edi, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan-STKS Press, Bandung.
- _____, 2004, *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi kasus rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung: STKSPres.